

Plan d'action 2022-2025

Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB)

AVANT-PROPOS

Ce plan d'action de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) 2022-2025 s'appuie sur les statuts de la FRB, qui précisent « Conformément aux orientations de la stratégie nationale de la biodiversité, elle a pour missions de favoriser au niveau national, communautaire et international, le développement, le soutien et l'animation des activités de recherche sur la biodiversité et leur valorisation, dans les domaines biologiques, socio-économiques et juridique, et des activités associées de formation, de sensibilisation et de diffusion des résultats. » Pour ce faire, la FRB rassemble et analyse les informations sur la recherche française et internationale pour la biodiversité, ainsi que sur ses outils et ses applications, contribue à améliorer la coordination des acteurs nationaux de recherche entre eux d'une part, et avec leurs homologues européens et internationaux d'autre part, favorise la diffusion et accompagne l'utilisation des résultats de recherche et de l'expertise scientifique, notamment auprès des acteurs économiques, des pouvoirs publics et des gestionnaires de la biodiversité, établit un partenariat durable entre les organismes publics et les entreprises dans le domaine de la recherche en faveur de la biodiversité, de la conservation et de la gestion des ressources génétiques.

Conformément à ces statuts, le plan d'action, pour la période 2022- 2025 s'articule autour de trois préoccupations fondamentales pour la FRB : développer la recherche sur la biodiversité, avoir un effet de leviers sur les financements de la recherche, contribuer à décloisonner la recherche, entre disciplines, organismes, entre le public, le monde économique, et la société civile. Ce plan résulte d'une réflexion collective, de l'ensemble de la structure, ses salariés, en étroite concertation avec ses instances : membres fondateurs et Conseil d'administration, Conseil scientifique, Conseil d'orientation stratégique. Cette vision commune, innovante et ambitieuse structurera les actions de la FRB sur quatre années.

Ce plan est construit autour de trois axes :

- Le premier axe, fondamental, se constitue autour de la complexité de la biodiversité, la diversité des enjeux, des décisions, controverses associées. Il s'appuie sur le Cesab, qui a montré les capacités de la FRB à traiter avec succès ce sujet de la complexité. Un enjeu prioritaire est de démêler les impacts des pressions directes et indirectes pesant sur la biodiversité, une question importante pour bâtir des réponses, en termes de protection de la biodiversité, qui soit appropriées.
- La recherche partenariale est le deuxième axe. Il est au cœur des objectifs ayant conduits à la création de la FRB. Elle est faite d'alliances d'organisations hétérogènes, appartenant au public, y compris évidemment la recherche, au monde économique et à la société civile. La dimension internationale a montré que la FRB a su être au rendez-vous, de l'accueil du secrétariat de Biodiversa+ à l'animation du comité français pour l'Ipbes, c'est une force majeure de la FRB, source de visibilité pour la communauté française. Une priorité concerne les indicateurs, enjeu scientifique, social, pour les gouvernements, les entreprises, comme la société civile.
- Le troisième axe porte sur la scénarisation et l'identification des thèmes émergents, le rapprochement de communautés éloignées (par exemple santé et biodiversité). Cet axe est au plus près des relations entre recherche et société, de l'appropriation sociale des enjeux « biodiversité » face à un futur incertain.

De nombreuses interactions existent entre ces trois axes. Ces interactions se déclinent aussi à travers les instances de la FRB, Conseil d'administration, Conseil scientifique, Assemblée des parties prenantes, et Conseil d'orientation stratégique, guidant en retour leurs relations.

À travers ce plan d'action, l'ambition de la FRB est de donner à la biodiversité toute l'importance qu'elle mérite, pour le bien des humains et de leurs sociétés, et participer à ce que la connaissance scientifique fonde les décisions publiques et privées pour une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité. Cette mise en relation de la recherche, ses résultats, est une nécessité pour adresser la question du « changement transformateur », les mesures et actions leviers associés. Actions qui concernent toute partie prenante, de l'état aux entreprises et aux citoyens.

Denis Couvet et Hélène Soubelet

CONTRIBUTEURS

PRÉPARATION

Équipe FRB – Conseil scientifique et Conseil d'orientation stratégique FRB

COORDINATION ET RÉDACTION

Denis Couvet, président, et Hélène Soubelet, directrice

RELECTURE

Conseil d'administration, Conseil scientifique et Conseil d'orientation stratégique FRB

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	2
CONTRIBUTEURS	4
BILAN ET PERSPECTIVES	6
→ Mettre la biodiversité au cœur des questions sociétales, affronter la complexité de la notion « biodiversité », éclairer la décision.....	6
→ Des écueils à éviter pour la FRB.....	7
→ Un atout majeur de la FRB : concourir au décloisonnement de la recherche.....	7
ORIENTATIONS ET MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE LA FRB 2022-2025	9
1. ÉCLAIRER LA COMPLEXITÉ DE LA BIODIVERSITÉ	9
1.1. Accompagner une nouvelle approche de la recherche : mise en relation et synthèse, réutilisation des données sur la biodiversité	10
1.2. Une diffusion large des travaux scientifiques sur la biodiversité et des controverses.....	11
1.3. Un éclairage de la décision par la connaissance scientifique : un appui renforcé aux politiques nationales.....	12
2. PRÔNER, RENFORCER, APPUYER UNE RECHERCHE PARTENARIALE.....	15
2.1. Un outil pour le dialogue et la recherche-action : l'Assemblée des parties prenantes et le Conseil d'orientation stratégique (Cos).....	16
2.2. Une co-construction des problématiques et des projets inter- et trans-disciplinaires.....	17
2.3. Un accueil et un accompagnement de divers consortiums français, européens et internationaux.....	18
3. SE PROJETER VERS UN MONDE PLUS DURABLE.....	22
3.1. Une mise en scénarios de la biodiversité	22
3.2. Une identification des thèmes émergents et des lacunes de connaissances.....	23
3.3. Un rapprochement des communautés pour éclairer les enjeux contemporains émergents au prisme de la biodiversité ?	23

BILAN ET PERSPECTIVES

Issue du Grenelle de l'environnement en 2008, la FRB est une fondation de droit privé, dont l'objectif est de contribuer à l'essor des recherches en biodiversité, et de leur impact sociétal.

C'est une plateforme combinant recherche publique, monde économique et société civile, constituée pour cela d'un ensemble de membres fondateurs, notamment les principaux organismes publics faisant de la recherche sur la biodiversité : BRGM, CIRAD, CNRS, Ifremer, Ineris, INRAE, IRD, Museum, OFB et Université de Montpellier, et des représentants du monde économique, LVMH.

En accord avec ses missions, en relation étroite avec ses membres fondateurs, s'appuyant sur leurs compétences, elle a acquis un savoir-faire dans la mise en relation des acteurs de la recherche et autres porteurs de savoirs, notamment des parties prenantes, qu'elles soient du secteur public, du monde économique ou de la société civile. Cette mise en relation contribue au financement, à l'essor et à l'organisation des recherches sur la biodiversité, ainsi qu'à leur impact sociétal.

À la lumière de cette expérience et de ces acquis, quelles sont les perspectives de la FRB, comment doit-elle évoluer ?

→ METTRE LA BIODIVERSITÉ AU CŒUR DES QUESTIONS SOCIÉTALES, AFFRONTER LA COMPLEXITÉ DE LA NOTION « BIODIVERSITÉ », ÉCLAIRER LA DÉCISION

La FRB constate que protéger la biodiversité est devenu un enjeu majeur de nos sociétés, de par les menaces qui pèsent sur elle, son importance sociale, économique, culturelle, et de par la diversité des valeurs représentées.

Dépasser la constatation d'un état précaire de la biodiversité pour passer à l'action, parvenir à limiter l'impact des activités humaines tout en répondant aux besoins humains, prendre en compte la biodiversité dans les débats, implique un regard global sur les enjeux auxquels font face nos sociétés. Cette démarche implique la recherche, qu'elle s'intéresse à de nombreux thèmes, complexes car faisant appel à plusieurs disciplines scientifiques, à de multiples acteurs, à l'éthique, etc. C'est le cas notamment des valeurs multiples de la nature, de la diversité bio-culturelle, des notions de *changement transformateur* et de *nexus*, etc. Cette dernière notion, issue de l'Ipbes, illustre parfaitement la complexification des enjeux liés à la biodiversité en annonçant la place majeure de la biodiversité dans les questions agricoles et alimentaires, climatiques et énergétiques, ou encore de ressources en eau.

En d'autres termes, **cette protection suppose de mieux comprendre à la fois les dynamiques de la biodiversité** (son évolution, son adaptation, son effondrement ; en relation avec les pressions, directes et indirectes, leurs interactions) **et sa place dans toutes les pratiques humaines** (de la logique de construction des politiques publiques, aux stratégies du monde économique, en passant par les réponses de la société civile, les dynamiques sociales, les conceptions du monde, etc.).

En conséquence, **depuis la création de la FRB, le champ de la biodiversité s'est agrandi notablement** avec l'apparition de nouvelles organisations, notamment l'Office français de la biodiversité (OFB), et la multiplication du nombre d'interfaces et de *think tank* autour des enjeux de biodiversité. Les sujets sont ainsi progressivement appropriés par des grandes organisations qui,

pour dépasser leur périmètre, collaborent à travers des stratégies inter-organismes (comme les Programmes et équipements prioritaires de recherche exploratoire (PEPR), etc.).

Les bénéfices de cette diversité d'acteurs sont nombreux : plus de forces vives, une montée en compétence technique et institutionnelle des ministères, mais aussi, de par l'importance politique croissante du thème, moins de place pour l'expertise technique, des temps restreints pour répondre et des pressions multiples. Ainsi des thèmes préalablement identifiés par la FRB peuvent être maintenant bien appropriés par les membres fondateurs de la FRB (prenons les exemples d'Ecoscope qui a conduit au PNDB, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Ecoscope>, ou encore les revues systématiques, <https://www.fondationbiodiversite.fr/la-revue-systematique/>), de nombreux acteurs socio-économiques, la société civile, de nouvelles organisations, mais aussi, et surtout, par les différentes politiques publiques, au-delà de la sphère environnementale. Ces thèmes peuvent ainsi désormais se déployer avec des moyens plus conséquents, tout en se complexifiant.

Dans ce contexte, un enjeu majeur pour la FRB reste d'accompagner et de faciliter la montée en puissance des acteurs de la biodiversité.

→ DES ÉCUEILS À ÉVITER POUR LA FRB

Les (re)déploiements explicités précédemment sont une nouvelle opportunité pour la FRB, la forçant à hiérarchiser ses objectifs, à se (re)positionner en priorité sur les thèmes orphelins, sur les questions d'interfaces et les enjeux émergents, afin qu'ils puissent à leur tour être bien appropriés par les membres fondateurs, les acteurs socio-économiques, la société civile, etc. En effet, de par sa taille, la FRB ne peut investir l'ensemble des questions liées à la biodiversité de façon approfondie. Elle n'a sans doute pas vocation à s'approprier un thème particulier.

On peut en fait considérer que tout succès de la FRB sur un thème particulier conduit à terme, et de manière légitime, à l'appropriation de ce thème par les membres fondateurs et les parties prenantes, et réciproquement. Un risque est que la FRB ne parvienne plus à forger une expertise réelle et reconnue, ne soit spécialiste de rien, ayant structurellement trop peu de moyens pour le devenir. Elle se révélerait alors peu pertinente dans les réponses apportées à la fois aux acteurs et aux scientifiques. Une conséquence associée, notamment face à l'explosion des nouveaux thèmes « biodiversité » (comme la santé) serait la perte de cohérence de la FRB : des sollicitations multiples (dues à l'intérêt croissant d'une diversité d'acteurs, à la nécessité pour eux d'intégrer la biodiversité dans leurs enjeux et actions) et décousues, pourrait la conduire à des difficultés croissantes à assurer son rôle de coordination et de mise en relation.

→ UN ATOUT MAJEUR DE LA FRB : CONCOURIR AU DÉCLOISONNEMENT DE LA RECHERCHE

De par les nombreux thèmes liés à la biodiversité, un enjeu majeur actuel est de renforcer les liens inter- et trans-disciplinaires, entre recherche fondamentale et recherche impliquée, où les parties prenantes sont impliquées d'emblée dans les problématiques de recherche, qui sont parfois très fondamentales. Les travaux interdisciplinaires et internationaux doivent combiner sciences de la nature, sciences humaines et sociales, savoirs vernaculaires, impliquant ainsi les parties prenantes

de la biodiversité. Cette recherche doit également concerner et s'adresser à tous les territoires, y compris les outre-mer.

Parmi les activités et programmes de la FRB, le Cesab, les actions au sein du partenariat européen pour la biodiversité et de l'IENE ou encore la mobilisation des communautés de savoirs (académiques et vernaculaires) françaises auprès de l'Ipbes font partie des moyens d'ores et déjà réunis, de l'expérience accumulée par la FRB et qu'il s'agit de mettre en valeur. Cette approche se place dans une perspective horizontale, d'échanges équilibrés entre recherche et demande sociale, une vocation de la FRB. En effet, à l'heure actuelle, les combinaisons restent insuffisamment développées à l'échelle nationale, comme le signale une analyse des projets soutenus par l'ANR ces dernières années.

En résumé, les synergies entre les missions de la FRB, entre recherche et demande sociale, peuvent apporter de la connaissance, éclairer la décision publique et privée, aider à communiquer auprès des divers publics sur les thèmes présents et à venir.

ORIENTATIONS ET MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE LA FRB 2022-2025

Afin de réaliser ses potentialités, la FRB propose de s'organiser entre 2022 et 2025 selon trois types d'actions présentées ci-après, à savoir : diversité des enjeux ; recherche partenariale ; scénarios et thèmes émergents. Ces derniers sont profondément liés les uns aux autres, notamment à travers les capacités, complémentaires, des trois pôles thématiques de la FRB - science, société et international - et des deux pôles transverses - communication et gestion-administration.

1. ÉCLAIRER LA COMPLEXITÉ DE LA BIODIVERSITÉ

EXPLORER LA DIVERSITÉ DES RELATIONS ENTRE LES HUMAINS ET LA BIODIVERSITÉ, ET DE LEURS ENJEUX ; EXPLICITER LES CONTROVERSES, ÉCLAIRER LA DECISION

La transition écologique s'annonce comme une évidence et la biodiversité (son organisation, sa dynamique, son appauvrissement) y jouera un rôle important, affectant le devenir de nombreuses organisations socio-économiques. Les demandes sociale et politique sont désormais fortes pour comprendre les mécanismes de l'érosion, en identifier les conséquences et les risques, et développer des solutions fondées sur les connaissances afin de minimiser les impacts des activités anthropiques sur la biodiversité et la restaurer. Répondre à ces demandes implique de s'intéresser aux relations entre les humains, leurs sociétés et la biodiversité (dont ils font partie), relations qui sont multiples et diverses. Les débats autour des notions de *valeurs* de la biodiversité et de la nature, de *service écosystémique*, ou encore de *contribution de la nature aux humains* le montrent bien. Ces différentes notions – en lien avec la diversité des territoires et de leurs trajectoires, des parties prenantes, de l'organisation sociale, des conceptions du monde – nous conduisent à prendre conscience de la grande diversité des impacts sur la biodiversité mais aussi des propositions de réponses, de politiques de protection qui peuvent exister.

En tant que structure indépendante, **la FRB peut aider de nombreux acteurs à améliorer leur compréhension des enjeux et définir leurs solutions**, en particulier les acteurs du secteur public, du monde économique et de la société civile. Elle peut s'appuyer pour cela sur son expérience et son recul, sur sa connaissance large, diverse et combinatoire des sujets biodiversité, de leurs complexités et leurs pièges, pour proposer recommandations, appuis méthodologiques, etc. Elle peut également s'appuyer sur ses relations étroites avec le monde de la recherche qui, par ses capacités de prospective, aide à identifier les fronts de science à investir, les infrastructures à développer. Elle peut aussi communiquer sur la notion d'incertitude, qui sous-tend parfois une incapacité à répondre avec une très grande précision aux questions posées par les décideurs. **Ainsi, la FRB aide chaque partie à s'adapter et adopter des approches proactives plutôt que réactives en apportant un appui à la décision rationnel et éclairé scientifiquement.**

En parallèle, il s'agit notamment d'approfondir les notions de *changement transformateur* et de *mesures leviers*. L'ambition, au travers de celles-ci, est de protéger la biodiversité tout en répondant aux aspirations humaines et en ayant conscience que cela pourrait bousculer de nombreux savoirs,

croyances, normes et intérêts. Cet enjeu formidable implique une meilleure compréhension des relations société-biodiversité, de leur complexité et leurs paradoxes, tout en tenant compte des idéologies et des idées reçues. Face à cet enjeu primordial, la FRB peut jouer un rôle majeur de mobilisation de l'expertise scientifique et de dialogue. **Ainsi, la FRB se préoccupera à la fois de montrer, de documenter, d'explicitier cette diversité, dans les analyses, les propositions d'action.**

1.1. ACCOMPAGNER UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA RECHERCHE : MISE EN RELATION ET SYNTHÈSE, RÉUTILISATION DES DONNÉES SUR LA BIODIVERSITÉ

Programme phare de la FRB, le Centre de synthèse et d'analyse sur la biodiversité (Cesab) est un outil original, innovant et reconnu au niveau international. Au sein du monde de la recherche, il représente bien la valeur ajoutée de la diversité des interactions existantes :

- par sa capacité à tester de nouvelles idées et de nouveaux dispositifs de recherche collaborative au bénéfice de la communauté de recherche ;
- et par l'originalité des travaux collectifs menés, leur qualité et leur capacité à attirer tout autant l'excellence scientifique.

Les travaux menés au Cesab permettent la collecte et la mise en commun de connaissances et de jeux de données déjà existants, via des appels non thématiques (reconnus pour la qualité des applications des recherches) et via des appels thématiques, avec des parties prenantes. Le Centre est un véritable tremplin pour les projets de recherche. Il accueille également des projets de synthèse de données existantes et des projets de synthèse de connaissances (revues systématiques en appui à la décision ou revues systématiques pour la recherche).

Le Cesab est aussi un lieu de ressources pour les chercheurs. Y sont régulièrement organisés des formations théoriques et pratiques en gestion de données en écologie, des conférences scientifiques avec les groupes, des résidences d'écriture d'articles scientifiques ou de proposition de projets, des réunions pour les groupes souhaitant prolonger leurs travaux ou ouvrir de nouvelles perspectives, des réunions de développement de projets autour du big data et de l'intelligence artificielle, etc.

Si nécessaire et en s'appuyant sur ces savoir-faire, la FRB, notamment au travers une de ses composantes, le Cesab, pourra aussi travailler à faciliter la production de données, associées à des dispositifs d'observation adéquats et performants, en concertation avec le PNDB et les instances dédiées à ces missions.

=> Déclinaison opérationnelle en cours ou à venir :

- Collecter et mettre en commun des jeux de données existants dans le domaine de la biodiversité.
- Financer des projets et méthodes de recherche innovants (appels à projets, promotion des revues systématiques, des cartographies, etc.).
- Élaborer des méthodes statistiques pour proposer un état des lieux de la biodiversité et en modéliser le devenir.
- Développer la recherche partenariale et le financement privé du Cesab.
- Fédérer les chercheurs français et internationaux autour des enjeux liés aux données (appels à projets, formations, etc).
- Valoriser le Cesab et ses travaux auprès des publics de la Fondation (chercheurs, décideurs, acteurs), en particulier les résultats et avancées scientifiques permis par les groupes, les

méthodes innovantes et enjeux liés à la synthèse de données, l'expertise du Centre sur la gestion des données de biodiversité.

- Développer le réseau des centres de synthèses au niveau international (<https://www.idiv.de/>, [https://www.nceas.ucsb.edu/...](https://www.nceas.ucsb.edu/)) et y insérer le Cesab.

1.2. UNE DIFFUSION LARGE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES SUR LA BIODIVERSITÉ ET DES CONTROVERSES

Les publics sont nombreux, chercheurs, décideurs et acteurs, auprès de la société et des médias. La FRB pourrait renforcer la communication autour de la biodiversité et des controverses associées et développer des instruments dédiés comme la visualisation cartographique de données (enjeux, état des lieux, etc.), afin d'une part de favoriser la compréhension et l'appropriation ; et d'autre part d'incarner la présence des sujets et de la biodiversité dans les territoires, sur le terrain.

Il s'agit aussi d'avoir des instruments expliquant l'interface recherche / société, les manières dont la recherche contribue à la décision dans des instances comme la Convention sur la diversité biologique (CDB) ou au niveau européen et national, le rôle de l'Ipbes. Dans la lignée des *policy briefs* lancés par BiodivERsA, des fiches ambassades et des dépliants Ipbes, il s'agit aussi de mener des activités de communication à destination des décideurs (issus de la sphère publique ou privés) nationaux.

Cette diffusion demande aussi à éclairer les sujets de controverse, nombreux : tensions entre différentes valeurs de la nature, biologie de synthèse, savoirs locaux, notions de nexus et de changement transformateur, relations agriculture / biodiversité, diversité bioculturelle, civilisation écologique, financement de la conservation de la biodiversité, etc.

Via ces travaux de diffusion, la FRB peut aussi alimenter des processus internationaux, comme l'Ipbes, la CDB, voire le Giec, à travers des contributions des acteurs plus éclairés.

=> déclinaison opérationnelle en cours ou à venir :

- Porter à connaissance les résultats et idées émergentes éclairant les débats et controverses d'actualité auprès des acteurs et décideurs (notes et avis du conseil scientifique ou du Comité d'orientation stratégique, transcriptions synthétiques d'articles scientifiques, organisation d'événements (colloque, atelier, séminaires), développement de nouveaux outils à destination des décideurs, etc.).
- Développer des outils de communication à destination des décideurs (policy brief, recueils de recommandations, instrument dédié à la visualisation cartographique etc.).
- Mobiliser les acteurs afin qu'ils prennent des engagements informés par les connaissances (Transport4nature, Acte4Nature, Comité national de la biodiversité, etc.).
- Participer à l'intégration des connaissances scientifiques et l'expertise scientifiques et technique française dans les instances nationales, européenne ou internationales (cadre mondial post-2020, groupe miroir Biodiversa, comité français pour l'Ipbes).

ZOOM SUR : UN ÉCLAIRAGE SUR LA RECHERCHE FRANÇAISE, EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE

À travers ses activités, la FRB met en relation différentes capacités d'analyse et de proposition de différentes communautés de recherche, permettant d'éviter de dupliquer les travaux, et de relayer les meilleures initiatives, innovations à tous les niveaux, notamment internationaux.

=> déclinaison opérationnelle en cours ou à venir :

- Rassembler et analyser des informations sur la recherche française et internationale pour la biodiversité, ainsi que sur ses outils et des applications (Cahier ANR).
- Participer à différents réseaux (AllEnvi).
- Valoriser les travaux français sur la scène internationale (développement de la communication internationale) et l'excellence de la recherche française à l'international.
- Valoriser le réseau dans lequel est inscrit la Fondation, pour renforcer et relayer une vision globale des enjeux liées à la biodiversité et à la recherche sur la biodiversité :
 - > Auprès des chercheurs (relai des appels à experts, à relecture, à projets, etc.) ;
 - > Auprès des acteurs (relai des appels à relecture, communication sur les thèmes émergents, les controverses, l'excellence de la recherche française et internationale) ;
 - > Auprès des décideurs (besoins de recherches et de financements, analyses des politiques nationales).

1.3. UN ÉCLAIRAGE DE LA DÉCISION PAR LA CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE : UN APPUI RENFORCÉ AUX POLITIQUES NATIONALES

Ce troisième volet de l'axe 1 du plan d'action a pour objet d'utiliser, analyser, communiquer sur les résultats de recherche pour permettre d'améliorer la prise en compte de la biodiversité dans les décisions publiques. En effet, une meilleure compréhension de la complexité des interactions au sein de la biodiversité, des conséquences des activités humaines sur son devenir, son évolution, ses adaptations et les impacts en retour sur le fonctionnement des écosystèmes et les services écosystémiques est cruciale pour éclairer la décision. Les politiques concernées sont diverses : la Stratégie nationale de la biodiversité, le plan Santé-environnement, l'Évaluation française des services écosystémiques (Efese), l'analyse des risques, etc., mais également les politiques sectorielles qui impactent ou bénéficient de la biodiversité, comme les politiques agricoles, les politiques économiques, énergétiques, de transport. La FRB apporte son appui scientifique et technique auprès d'une pluralité de partenaires ministériels et mobilise les outils dont elle promeut le développement au niveau national et européen, comme les revues ou cartographie systématique de la littérature scientifique.

En participant à ces différents travaux, notamment comme organisme évaluateur indépendant, la FRB a la capacité de relayer des regards, des propositions critiques venant du monde de la recherche. Pour ce faire, elle peut s'appuyer sur les derniers et les meilleurs outils, analytiques d'évaluation des politiques publiques, ainsi que les méthodes d'évaluation des mesures leviers proposées par le Conseil scientifique de la FRB. Tout apport pertinent de la FRB ne peut se faire qu'en pleine connaissance de la complexité de la biodiversité.

=> déclinaison opérationnelle en cours ou à venir :

- Réaliser des évaluations indépendantes de la mise en œuvre des politiques publiques et leurs effets sur la biodiversité et notamment la SNB, le budget vert, etc. Accompagner par un appui scientifique les politiques publiques à différents niveaux (valorisation des travaux scientifiques français en lien avec la mise en œuvre ou l'évaluation des directives européennes via des synthèses de la littérature scientifique, etc.).
- Établir des recommandations sur la base des évaluations réalisées.
- Participer aux travaux du comité national de la biodiversité (CNB), du plan national santé environnement, d'instances comme l'Afnor, etc.
- Assurer le secrétariat scientifique de processus comme l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques.
- Porter à connaissance les travaux de la Fondation répondant à cet enjeu :
 - Au près des décideurs ;
 - Au près des acteurs et d'un public plus large pour nourrir les réflexions et débats publics.

UNE THÉMATIQUE PRIORITAIRE : MIEUX COMPRENDRE LES IMPACTS DES PRESSIONS DIRECTES ET INDIRECTES SUR LA BIODIVERSITÉ

Au cœur des notions de *changements transformateurs* et de *mesures leviers* se trouve la distinction entre pressions directes et indirectes pesant sur la biodiversité. S'agit-il d'intervenir plutôt sur les unes ou sur les autres ? Quelles sont leurs interactions ? Il peut être plus facile d'intervenir sur les pressions directes, d'en évaluer les effets. À l'inverse, ces interventions pourraient être moins transformatrices. Intervenir sur les pressions indirectes suppose de bien comprendre les relations entre sociétés et biodiversité, un enjeu formidable en termes scientifiques, qui exige une forte interdisciplinarité voire transdisciplinarité.

De par ses capacités de décloisonnement de la recherche, des capacités analytiques du Cesab, la FRB peut jouer un rôle significatif d'animation sur ce thème.

=> déclinaison opérationnelle en cours ou à venir :

- Mobiliser le conseil scientifique pour améliorer la compréhension des impacts de la finance sur la biodiversité.
 - Développer la recherche partenariale pour mieux comprendre les impacts spécifiques de certains acteurs et les accompagner dans leur transition. Évaluer les impacts de diverses activités grâce à la synthèse de données.
 - Engager des mobilisations scientifiques de la communauté de recherche française sur les changements transformateurs, dans le sillage de l'Ipbes.
 - Financer des projets de recherche et de synthèse innovants (notamment par des appels à projets de recherche).
 - Vulgariser les connaissances sur le sujet et les résultats des projets dans lesquels la FRB est impliquée.
 - Promouvoir les synthèses de connaissances sur les pressions.
-

FOCUS SUR DES PROJETS EN COURS :

· Le projet OA-ME (*Evaluation, Mitigation and Adaptation of impacts of Ocean Acidification to Marine Ecosystems*) est un projet financé à l'échelle internationale par le Belmont Forum (coopération Japon-USA-France). Dans le cadre de ce projet, la FRB apporte son expertise pour réaliser une évaluation rapide des connaissances (Rapid Assessment Evaluation) :

- > des méthodes utilisées en algoculture tropicale (avantages/inconvénients),
- > de la biodiversité algale mise en culture en milieu récifal et ses débouchés économiques (alimentation humaine, animale, cosmétiques...),
- > de la liste des cibles potentielles pour le développement d'une filière d'algoculture à Mayotte,
- > et des indicateurs du milieu à suivre.

· La FRB participe au groupe de travail ECUME et apporte son appui scientifique et technique pour évaluer les effets cumulés des parcs éoliens en mer sur la biodiversité.

· Transport4Nature, Conférences internationales IENE : Au niveau européen, la FRB en tant que secrétariat de l'IENE s'engage auprès d'un public ciblé sur les infrastructures et la biodiversité. Capitalisant sur son expérience auprès des parties prenantes et sa participation dans Act4nature, elle a lancé l'initiative Transport4nature en 2021 pour mobiliser les entreprises afin qu'elles s'engagent pour la biodiversité, prenant des engagements informés par les connaissances. Les conférences internationales IENE biennuelles sont également un temps fort pour communiquer auprès d'un public de chercheurs, de décideurs et d'acteurs sur les meilleures connaissances disponibles.

2. PRÔNER, RENFORCER, APPUYER UNE RECHERCHE PARTENARIALE CONSTRUIRE, AIDER À MONTER DES PROJETS PARTENARIAUX POUR ET PAR LA RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITÉ

La FRB est une plateforme où se rencontrent une grande diversité d'acteurs riches de leur hétérogénéité, de thématiques, de compétences et de connaissances, donc d'interactions. Indépendante, neutre dans ses options, elle offre une diversité de champs thématiques, expertises, regards, entrées et sorties possibles, recombinaisons - donc d'idées et de propositions auxquelles peuvent être associées des possibilités de levées de fonds venant de sources diverses (ministères, collectivités territoriales, monde économique, etc.).

La FRB peut aussi jouer un rôle très important en permettant à l'ensemble des parties prenantes et notamment celles qui ne sont pas dominantes, ni politiquement, ni économiquement, de se saisir des enjeux biodiversité, d'intervenir dans le débat public, et de faire valoir leur expertise. En prise avec le monde académique, les acteurs économiques et les décideurs politiques, la FRB interface les besoins et les connaissances réciproques sur la biodiversité.

Ainsi, pour le monde économique, il s'agit de l'aider à se saisir, et à s'approprier les enjeux de biodiversité, en faire des forces plutôt que des faiblesses. Pour les acteurs de la gestion, elle peut fournir de nouveaux éléments de réflexion dans les pratiques.

Les enjeux sont majeurs : il s'agit de raccourcir la chaîne recherche-décision, les allers-retours, une nécessité en situation d'urgence.

Dans le cadre des changements transformateurs, il s'agit de contribuer à construire des innovations qui soient à la fois écologiques, sociales et participatives, *des solutions fondées sur la nature aux changements transformateurs*, **à travers la mobilisation et l'écoute de l'Assemblée des parties prenantes du Cos. On retrouve ces points d'intérêts au niveau européen, via notamment le rôle que la FRB jouera au sein du partenariat européen Biodiversa+**, dont beaucoup de mises en pratique restent à définir.

C'est l'enjeu très général de l'innovation social-écologique, participative, qui change dans sa logique et dans ses ambitions, car l'ensemble des parties prenantes doit pouvoir s'en saisir.

Deux aspects de cet objectif sont à distinguer :

- **Agréger les forces pour construire et encourager une recherche partenariale.** C'est-à-dire encourager le montage de partenariats multipartites (regroupant parfois partenaires publics et privés) autour de programmes de recherche visant à identifier et déployer de nouvelles manières d'interagir avec la biodiversité. Les thématiques sont nombreuses : déploiement de nouvelles manières de produire de l'énergie, de la nourriture, de nouvelles planifications urbaines, des infrastructures, etc. L'enjeu étant de combiner modèle économique viable, complexité écologique et sociale et équité d'accès. Les difficultés rencontrées étant un thème important d'analyse et de recherche.
- **Réunir les moyens techniques et financiers pour agir.** Les possibilités de mise en œuvre par la FRB sont diverses : financements et mise en place d'appel à projets; déclinaisons pratiques des groupes thématiques de l'Assemblée des parties prenantes; communication autour de la complexité des problématiques en biodiversité; soutien méthodologique auprès des

communautés de recherche et d'action, par exemple pour les revues systématiques ou d'autres formes d'expertise, par la capitalisation et la valorisation de travaux similaires au niveau européen (guides BiodivERsA sur l'engagement des parties prenantes, l'appui aux politiques, les sciences participatives, etc.).

La FRB peut notamment contribuer à lever des barrières systémiques que les organisations de la recherche et de la gestion de la biodiversité, telles qu'elles sont organisées actuellement, ont du mal à franchir. On peut distinguer trois étapes successives dans la construction d'une recherche partenariale de qualité.

2.1. UN OUTIL POUR LE DIALOGUE ET LA RECHERCHE-ACTION : L'ASSEMBLÉE DES PARTIES PRENANTES ET LE CONSEIL D'ORIENTATION STRATÉGIQUE (COS)

Afin d'être plus près de la demande sociale, en lien avec la diversité des acteurs et parties prenantes concernées par la biodiversité et conformément à ses statuts, la FRB a mis en place diverses instances – comme l'Assemblée des parties prenantes (APP) –, procédures, ateliers ; a construit plusieurs outils, notamment à l'interface entre son Conseil scientifique et son Conseil d'orientation stratégique (clubs, ateliers science-action, etc.). Ainsi la FRB crée et valorise des synergies entre ces parties, aidant à expliciter les enjeux, amener à des constats partagés par l'échange d'information, contribue à monter des projets, à faire de la recherche-action.

L'APP et le Cos sont des instances de dialogue. Ancrées dans les préoccupations des acteurs, elles peuvent avoir un rôle intéressant d'interpellation de la recherche, pour que ces préoccupations trouvent des déclinaisons dans des cadres académiques. Ceci suppose réciproquement que la FRB communique sur la logique de fonctionnement de la recherche, mette à disposition les résultats de la recherche ; ce qui est une priorité du pôle « Communication et valorisation scientifique » de la FRB. Ces dialogues doivent aider à identifier, à préciser des problématiques de recherche, et *in fine* peuvent déboucher sur la création de clubs thématiques, de consortium, etc. (voir 2.2 et 2.3).

=> déclinaison opérationnelle en cours ou à venir :

- Soutenir l'accueil de stagiaires dans des laboratoires français, métropolitains et ultra-marins pour contribuer au dynamisme scientifique des équipes d'accueil (appel master, bourses doctorales).
- Soutenir et récompenser les jeunes chercheurs (prix Jeunes chercheurs).
- Développer la recherche partenariale et soutenir des projets de recherche répondant aux attentes de l'assemblée des parties prenantes (groupes de travail thématiques, clubs recherche action, appels thématiques Cesab, etc.).
- Valoriser les résultats de la recherche en prise directe avec les activités des membres de l'assemblée des parties prenantes.
- Déployer de nouveaux outils pour communiquer spécifiquement auprès de et dialoguer avec l'APP, ses membres et les salariés des structures membres (intranet, évolution de l'Écho du Cos, etc.).

2.2. UNE CO-CONSTRUCTION DES PROBLÉMATIQUES ET DES PROJETS INTER- ET TRANS-DISCIPLINAIRES

L'objectif est ici de développer des approches croisées innovantes rapprochant des communautés aujourd'hui séparées. La FRB peut, dans ce cadre, appuyer les ministères, les organismes de recherche et les agences dans le développement de programmes et le montage d'appels à projets, aux niveaux national et européen. Ces programmes et appels nécessitent des dimensionnements et des formats adaptés aux besoins : appels R&D, appels incubatoires ou go/no go, appels avec dispositif de recherche spécifique (synthèse de données ou de connaissances), appels de trois ou cinq ans, etc.

Dans ce cadre, la FRB a acquis expérience et compétences sur l'ensemble du cycle (de la mobilisation d'expertise pour l'écriture à l'évaluation scientifique et sociétale, de l'engagement des parties prenantes à la valorisation des résultats).

La FRB favorisera aussi la co-construction d'appels entre les membres de l'Assemblée des parties prenantes en prenant en charge la constitution de Conseils scientifiques dédiés, le lancement de l'appel / des appels, l'évaluation des projets de recherche ainsi que le suivi et la restitution des résultats.

Il peut s'agir également de soutenir le développement de réseaux thématiques de recherche. Ces programmes, appels et réseaux ont vocation à resserrer les liens entre recherche fondamentale et recherche impliquée, qui sont souvent lointains, implicites, distendus. L'ambition est d'aller vers de la recherche-action, ou recherche translationnelle, combinant recherche fondamentale et impliquée.

=> déclinaison opérationnelle en cours ou à venir :

- Promouvoir le recours à différentes méthodes de recherche pour étudier une thématique donnée (appel du ministère de la transition écologique sur les liens entre activités humaines et pressions sur la biodiversité).
- Apporter un appui scientifique dans le cadre du développement de certains projets (par exemple, appel R&D ONB, Challenge ANR), notamment les projets innovants.
- Faire bénéficier des programmes européens et internationaux de l'expertise de la FRB sur l'interfaçage science-société (participation du pôle partenariats de la FRB dans les tâches Biodiversa+ sur la co-construction des enjeux de recherche science-société avec le secteur privé, et des prospectives (multi-acteurs + analyses bibliographiques).
- Participation à des réseaux de développement de méthodes de recherche comme les revues systématiques au sein de la *Collaboration for environmental evidence* (CEE) ou les méthodes de synthèses bibliographiques au sein du réseau Eclipse.
- Promouvoir et valoriser l'intérêt de la recherche inter- et trans-disciplinaire.

FOCUS SUR UN PROJET EN COURS

· Dans le cadre de sa convention de partenariat avec l'Observatoire national de la biodiversité, sous l'égide de l'OFB, la FRB apporte son appui scientifique et technique pour monter et piloter des appels à projets de R&D sur les indicateurs de biodiversité. L'objectif de ces appels est de valoriser de nouvelles méthodologies ou bases de données pour améliorer les indicateurs existants ou développer de nouveaux indicateurs sur des thématiques encore exploratoires.

2.3. UN ACCUEIL ET UN ACCOMPAGNEMENT DE DIVERS CONSORTIUMS FRANÇAIS, EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX

La FRB réunit et anime les secrétariats de plusieurs programmes et réseaux français et européens, notamment : secrétariat de BiodivErsA+, Ittecop, *IENE*, le programme de recherche sur l'acidification des océans ou, à l'échelle européenne, le point focal national de la *Collaboration for Environmental Evidence* (CEE), le réseau Eklispe ou le projet Bison.

La FRB poursuivra sa mobilisation au sein de ces secrétariats et envisagera de nouvelles participations dans des consortiums européens, bénéficiant ou non de co-financements de la Commission européenne.

La FRB accompagne également des ministères (de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'écologie, etc.) dans l'élaboration des programmes de travail du programme européen de recherche Horizon 2020, au sein du Cluster 6 mais également dans les autres clusters selon les opportunités, dans une optique d'intégration sectorielle des enjeux biodiversité.

La FRB relaie les contributions des acteurs nationaux au sein de l'expertise internationale. La FRB aide ainsi les experts français à trouver leur place et à apporter leurs connaissances dans ces mécanismes internationaux complexes. Ces actions donnent de la visibilité à la recherche nationale, mais aussi aux savoirs locaux, vernaculaires, pratiques, etc. des institutions et organisations en prise avec la biodiversité. Elles favorisent un cadrage des politiques internationales sur la biodiversité qui intègre les conceptions nationales, respecte et valorise les représentations des institutions nationales.

Inversement, en relation avec le point fort précédent, une autre force majeure de la FRB est d'être un relai de l'expertise internationale – de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (Ipbes), de la Convention sur la diversité biologique (CBD) ou d'articles internationaux majeurs. Ce relai est primordial pour aider à anticiper l'évolution des standards et des modes de pensée, anticipation d'importance croissante pour la recherche et le monde socio-économique.

=> déclinaison opérationnelle en cours ou à venir :

Dans le cadre de la CDB :

- Faire un état des lieux des connaissances scientifiques existantes pour préparer les décisions proposées à la Cop.
- Organiser des consultations de la communauté scientifique nationale.
- S'appuyer sur la littérature scientifique pour nourrir les points à l'ordre du jour en appui de la délégation française.
- Analyser la pertinence des éléments du cadre au regard de constats scientifiques identifiés dans la littérature.

Dans le cadre de l'Ipbes :

- Accueillir le secrétariat du comité français pour l'Ipbes, instance de consultation et de coordination.
- Mobiliser les experts et communautés françaises afin de faire remonter les connaissances spécialisées de toutes les disciplines scientifiques et communautés de savoir pour nourrir les

rappports et fournir des informations pertinentes pour la prise de décision aux niveaux des gouvernements, du secteur privé et de la société civile (appels à experts, à relectures, etc.).

- Évaluer l'état des connaissances sur la biodiversité et consolider la base de ces connaissances (accueil de deux TSU).
- Rapprocher les communautés (rencontres Giec-Ipbes, atelier Cos-Ipbes, etc.).

Dans le cadre de Biodiversa :

- Coordonner et en accueillir le secrétariat.
- Impliquer davantage l'équipe FRB et ses compétences pour accomplir certaines tâches qui relèvent de son cœur de métier au sein du réseau.
- Coordonner, pour le compte des partenaires européens du réseau, le financement des projets de recherche d'excellence, innovants et à fort impact sociétal.

Dans le cadre de l'IENE, Ittecop et Bison :

- Amener l'expertise de la FRB en tant qu'interface science-politique aux niveaux national, européen et international.
- Informer les politiques et soutenir la mise en œuvre de projets relatifs aux infrastructures.
- Promouvoir la co-construction de questions de recherche et le lancement d'appel à projets de recherche.

Dans l'ensemble :

- Mobiliser les communautés françaises (recherche et société) pour agréger les savoirs et leur permettre d'intégrer les discussions et travaux sur la scène internationale.
- Relayer les idées émergentes, les sujets phares et discussions importantes de ces réseaux auprès des communautés françaises (recherche et société).
- Faire connaître les besoins et lacunes de connaissances.
- Développer, faire connaître, améliorer les méthodes de synthèse de connaissance au sein de la *Collaboration for Environmental Evidence* (CEE).
- Contribuer à l'animation de l'infrastructure nationale Pôle national de données de biodiversité (PNDB).
- Relayer les appels (à projets, à experts, à relectures, etc.) auprès de la communauté de recherche française et des acteurs.

FOCUS SUR LES ENGAGEMENTS EUROPÉENS DE LA FRB : BIODIVERSA + ET IENE

· La FRB continuera d'assurer le secrétariat et la coordination du partenariat. Forte de son expérience d'accueil du secrétariat du réseau européen de financement et de programmation de la recherche sur la biodiversité BiodivERsA de 2008 à 2021 et de son rôle de coordinateur du réseau et de nombre de ses programmes, la FRB a renouvelé son implication dans la nouvelle mouture du réseau, qui devient un Partenariat européen co-financé par la Commission européenne de 2021 à 2028. Elle accueille un secrétariat renforcé pour déployer un programme encore plus ambitieux, alliant financement d'appels à projets de recherche (« classiques » et de synthèse) sur un rythme annuel et l'animation de l'interface science-société pour co-construire un agenda de la recherche régulièrement mis à jour, favoriser la co-création entre expertise académique et technique et la prise

en compte des conclusions de la recherche par les décideurs publics et privés. La FRB s'implique également auprès de Belspo (Belgique) et de Formas (Suède) dans la coordination du programme. Sur la période, la FRB assurera également la finalisation des programmes européens en cours BiodivScen, BiodivClim et BiodivRestore.

· La FRB assure le secrétariat du réseau d'expertise européen sur les infrastructures et la biodiversité (IENE), dans la perspective de le faire évoluer vers un financement accru de la recherche sur cette thématique. Après un travail essentiellement procédural et administratif en 2018-2021, la période 2022-2025 devrait voir le développement de sujets techniques et, au terme de l'action de coordination et de soutien (CSA) européenne « BISON » à l'été 2023, la mise en place d'un premier financement de projets de recherche par les acteurs européens clés.

UNE THÉMATIQUE PRIORITAIRE : LES INDICATEURS ET OUTILS DE MESURES DE LA BIODIVERSITÉ, DE SES RELATIONS AVEC LES HUMAINS

Les indicateurs doivent permettre d'évaluer les effets directs et indirects, locaux et globaux, sur les facteurs de pression pesant sur la biodiversité ou encore ses différents compartiments. De par l'omniprésence et la diversité de ses interactions avec les humains, les enjeux de biodiversité se révèlent particulièrement difficiles à objectiver de manière universelle. Les tentatives sont diverses et se font par l'intermédiaire des notions de capital naturel, d'impacts et de responsabilités humaines dans l'érosion, de risques et opportunités de la biodiversité, de ses usages et préservation, par la santé, humaine, des écosystèmes, etc. En conséquence, il n'y a pas une unité universelle, un indicateur universel en biodiversité, que ce soit concernant son état ou la qualité de ses interactions avec les humains. Associée à cette difficulté, il y a nécessité d'indicateurs territorialisés, voire de combinaison d'indicateurs territorialisés afin de construire des indicateurs intégratifs, enjeux scientifiques redoutables, qui suscitent des interrogations sur les bases de données, modèles et systèmes d'analyse, de représentation. Afin de dépasser les controverses, il est plus que jamais nécessaire de disposer d'indicateurs adéquats, permettant l'évaluation de stratégies, propositions, en devenir.

Si la FRB n'a pas vocation à développer ses propres indicateurs, elle a montré ses capacités d'évaluation scientifique indépendante. De par l'ampleur de la demande sociale (de la part du monde économique en général et de celui de la finance en particulier), la rapidité des améliorations, qualité des données, méthodes, etc., des audits réguliers par la FRB sembleraient pertinents, afin notamment d'éviter une trop grande dispersion des efforts, la multiplication des indicateurs *ad hoc*. En d'autres termes, il est essentiel de contextualiser chaque indicateur, d'identifier ses forces et faiblesses. S'y ajoute une nécessité de clarification, de pédagogie, auprès des nombreux acteurs concernés.

=> déclinaison opérationnelle en cours ou à venir :

- Diffuser les connaissances, enjeux et débats actuels sur la question des indicateurs et outils de mesure (formation, colloques, ateliers de travail)
- Évaluer les indicateurs existants : audit critique et dynamique (par exemple au sein de l'IENE évaluer des indicateurs de mesure d'impact sur la biodiversité des engagements des entreprises via Transport4Nature)
- Valoriser la R&D autour de cet enjeu, lancer des appels à propositions de recherche
- Promouvoir différents projets en lien avec l'utilisation des indicateurs et outils de mesure d'impacts visant à faire progresser les pratiques (familles à biodiversité positive, ONB)
- Clarifier le rôle et le positionnement de la FRB auprès des acteurs sur ce sujet des indicateurs (que peuvent-ils venir chercher auprès de la FRB sur cette thématique ? Comment la FRB peut les aider ? À quel moment est-elle le bon interlocuteur, pour quel type de réponses ?)
- Vulgariser les connaissances pour permettre un meilleur accès à ce sujet aux nombreux acteurs concernés

3. SE PROJETER VERS UN MONDE PLUS DURABLE

SCÉNARISER LA BIODIVERSITÉ, IDENTIFIER LES THÈMES ÉMERGENTS ET LES LACUNES DE CONNAISSANCE

La participation de la FRB aux débats au sein des institutions, de la société civile, du Cos et de l'Assemblée des parties prenantes, par la diversité des dossiers qu'elle traite, la FRB est particulièrement bien placée pour impulser de la prospective en biodiversité, identifier et éclairer les thèmes émergents.

3.1. UNE MISE EN SCÉNARIOS DE LA BIODIVERSITÉ

Embarquant aussi bien recherche que demande sociale, la construction de scénarios est un enjeu d'importance croissante. Soulevant des questions majeures en termes de recherche, ce besoin est susceptible de mobiliser l'ensemble des instances et parties prenantes que réunit la FRB.

En ce qui concerne les thèmes et les méthodes à décliner, cet instrument devrait s'inspirer des travaux et méthodologies développées par l'Ipbes dans ce domaine, notamment autour des *Nature futures*, en identifiant des thèmes et/ou des territoires, en interaction possible avec les scénarios climatiques et énergétiques. Ce projet pourrait s'articuler, s'appuyer, sur trois piliers, en interaction : récits, représentations et cartes mentales, modélisation.

Cet objectif pourrait justifier la construction par la FRB d'un instrument dédié à la prospective / scénarisation de la biodiversité, s'inspirant de son expérience européenne (BiodivScen), et nationale, avec l'ancien programme *scénario* co-financé par l'AFD (Agence Française de Développement). En termes d'infrastructures, il s'agit de s'inspirer des succès et difficultés de la construction du Cesab.

Le projet pourrait s'appuyer sur, consister en trois piliers, à savoir :

- construction de récits et scénarios, positifs et négatifs ;
- caractérisation des cartes mentales des acteurs ;
- modélisation des conséquences des scénarios (notamment pour les non humains).

Dans la mesure où il réunirait une large participation des acteurs et de la recherche, ce projet pourrait conduire à des propositions émergentes d'action et de décision.

=> déclinaison opérationnelle en cours ou à venir :

- Accompagner l'appropriation des scénarios par les acteurs.
- Porter à connaissance leur fonctionnement et leur intérêt.
- Développer un organe dédié et des méthodes spécifiques (liées à l'analyse de récits, etc.).
- Valoriser la recherche inter- et trans-disciplinaire.
- Positionner cet outil et cette thématique dans la communication de la Fondation et auprès de ces publics, expliciter l'importance de ce sujet et les réponses que l'on peut en attendre.
- Poursuivre le développement d'outils innovants comme les « cartes mentales » en partie développées dans le cadre du Club 5 ou les enquêtes telle que « avec quelle nature souhaitez-vous vivre ? » lancée en mars 2021.

3.2. UNE IDENTIFICATION DES THÈMES ÉMERGENTS ET DES LACUNES DE CONNAISSANCES

Associée à l'activité de scénarisation et de veille de la littérature scientifique, cette identification doit s'appuyer sur le Conseil scientifique, l'expertise scientifique nationale et internationale et l'Assemblée des parties prenantes, mais aussi à travers les différentes missions de la FRB, communication, éclairage de la décision, construction d'appels à projets de recherche, etc. La rédaction des fronts de sciences, les revues systématiques, participent à cette identification des thèmes émergents. La déclinaison nationale et européenne des thèmes apparaissant dans les instances internationales, portés par les parties - notamment non occidentales - y participe.

Cette activité participe à la construction de prospectives de recherches en biodiversité (pour AllEnvi, le ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, l'ANR, etc.), dont les enjeux peuvent être relayés auprès des bailleurs de fonds.

Au sein de l'équipe Biodiversa+, la FRB accueille également le groupe d'appui technique de l'Ipbes pour encourager la production de nouvelles connaissances, qui travaille à partir des lacunes de connaissances identifiées dans les rapports de l'Ipbes.

=> déclinaison opérationnelle en cours ou à venir :

- Identifier les fronts de science et thèmes émergents (fronts de science, prospectives, synthèse de connaissances, Prospective GET AllEnvi, Biodiversa, Ipbes, notamment via les unités de supports techniques, etc.).
- En mobilisant les acteurs et les chercheurs, contribuer, aux prospectives sur ou autour de la biodiversité (par exemple la prospective « Co-habiter la terre : le futur des rapports de l'homme à son environnement et ses conséquences sur la biodiversité ») ainsi qu'aux grands programmes sur la biodiversité (comme les programmes pluriannuels de recherche de l'ANR).
- Développer les veilles thématiques sur des sujets d'intérêt pour les membres de l'APP.
- Porter à connaissance ces sujets émergents et les lacunes actuelles de connaissances, attirer l'attention sur l'intérêt de leurs financements pour mieux comprendre et limiter les biais.

3.3. UN RAPPROCHEMENT DES COMMUNAUTÉS POUR ÉCLAIRER LES ENJEUX CONTEMPORAINS ÉMERGENTS AU PRISME DE LA BIODIVERSITÉ ?

De nombreuses communautés sont à mettre en relation, inhérentes à la complexité du thème *biodiversité* en enjeux inter- et trans-disciplinaires. Mais au-delà, cela concerne aussi des mises en relation avec celles travaillant sur le climat, la santé, etc. Ces rapprochements soulèvent de nombreuses questions, concernant la diversité des représentations et valeurs de la biodiversité, fonctions écologiques et espèces, écosystèmes impliqués, etc. Ces rapprochements pourront venir nourrir l'évaluation Ipbes sur les interdépendances entre biodiversité, eau, alimentation et santé (Climat, santé, eau, risques, etc.).

=> Déclinaisons opérationnelles :

- Développer le rôle d'interface de la FRB aussi entre les communautés scientifiques sur les enjeux contemporains (biodiversité et climat, une seule santé, etc.).
- Se mobiliser plus fortement sur l'intégration des enjeux biodiversité et climat, en capitalisant sur les résultats du plan d'action précédent et une collaboration désormais bien établie avec l'Observatoire national des effets du changement climatique (Onerc), et en coordonnant par exemple les retours d'experts de la communauté biodiversité dans le cadre des travaux du Giec.
- Poursuivre l'implication de la FRB dans la structuration de la communauté « Une seule santé » dans le cadre du PNSE4.

UNE THÉMATIQUE PRIORITAIRE : LES LIENS ENTRE SANTÉ HUMAINE ET DYNAMIQUES DE LA BIODIVERSITÉ

Le cas de la santé environnementale, de la santé des écosystèmes à la santé humaine, en passant par celles des animaux et des végétaux et en relation avec la dégradation des écosystèmes, est un thème qui prend de l'importance. Les enjeux sont aussi bien scientifiques (développement de nouveaux concepts, (re)structuration de monde de la recherche, etc.), que sociétaux. La prise en compte de la biodiversité dans toute pratique humaine est complexe : elle dépend, de manière parfois équivoque, de la diversité génétique et spécifique, de l'architecture des réseaux écologiques, etc. Porter ces thématiques, faire entendre la voix de la communauté de recherche en biodiversité dans des instances nombreuses, déjà bien constituées dans le domaine de la santé, peut être un apport significatif de la FRB.

=> déclinaison opérationnelle en cours ou à venir :

- Participer aux groupes de travail du PNSE4.
- Communiquer et intervenir auprès des chercheurs, décideurs et acteurs sensibilisés à la santé, mais moins à la biodiversité. Acculturer ces publics connus de la FRB mais éloignés encore trop éloignés des enjeux biodiversité.